

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

Выпуск 19

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

**Донецк
2020**

УДК 082.1:351.82
ББК Ч 448.046 + Ф 033.141
Г72

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 19: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 243 с.

В сборнике научных работ представлены результаты научных исследований направления подготовки «Экономика и управление народным хозяйством». Рассмотрены теоретические и практические аспекты государственного управления экономикой, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами (промышленностью) региональной экономики, а также менеджмента в социальной сфере.

Сборник рассчитан на научных и практических сотрудников, преподавателей высшей школы, аспирантов, магистров и студентов.

УДК 082.1:351.82
ББК Ч25я54 + Ф 033.141

Сборник научных работ серии «Государственное управление» включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Договор № 39-02/2019 от 07.02.2019.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА 000066 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (Приказ № 1134 от 01.11.2016 г.) сборник научных работ серии «Государственное управление» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель: ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Братковский М.Л. – доктор наук по государственному управлению, профессор, ДонАУиГС

Заместитель главного редактора:

Гурий П.С. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС

Редакционная коллегия:

Бессонова Е.А. – доктор экономических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» Российской Федерации

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, Луганский национальный аграрный университет

Докторова Н.П. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС

Костина Л.Н. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС

Макеева О.А. – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики

Ободец Р.В. – доктор экономических наук, доцент, ДонАУиГС

Ободец Я.В. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС

Пономаренко Б.Т. – доктор исторических наук, профессор, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Пономаренко Е.В. – доктор наук по государственному управлению, профессор ДонАУиГС

Третьяк В.В. – доктор экономических наук, профессор, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт» Российской Федерации

Чернецкий В.Ю. – доктор наук по государственному управлению, ДонАУиГС

Шемяков А.Д. – доктор экономических наук, доцент, ДонАУиГС

Технические секретари:

Козлов В.С. – ответственный секретарь, кандидат экономических наук, доцент, ДонАУиГС

Якимчак А.А. – технический секретарь

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 337-22-46

Издаётся по решению учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

КАЖДЫЙ, КТО УВЕРЕН В СВОЕЙ ПОБЕДЕ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОБРЕТЁТ ЕЁ	6
--	---

Раздел I

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

Абашина Я.В. СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТИТУТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ	9
Макеева О.А., Гладченко Т.Н. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ	16
Ромодан Ю.О. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	26
Хромов Н.И., Захаров С.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	31
Шарнопольская О.Н., Крыгина Л.Л. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ	43

Раздел II

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ващенко Н.В. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	53
Веретенникова О.В., Прокопенко А.В. ГЕНЕЗИС НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИЙ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	61
Выголко Т.А., Фролова В.С. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	72
Колтакова Г.В., Пономаренко С.В. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	82
Надворная А.А. КОНФЛИКТ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ: ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ	90

Палкина М.А.
СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ «ЧЕЛОВЕК-ПРОИЗВОДСТВО»: ЭЛЕМЕНТЫ
И СВОЙСТВА..... 98

Пожидаев А.Е., Кретова А.В.
ПРОЦЕССЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ..... 108

Прокофьев Н.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 119

Ярембаш А.И.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 127

Раздел III

**УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА**

Шумаева Е.А., Пухкий А.Н.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 134

Беганская И.Ю., Аконовенко И.А.
УПРАВЛЕНИЕ НАДЁЖНОСТЬЮ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА
НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ..... 145

Берко А.К.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЙНО-
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА..... 152

Вишневская Е.Н., Левина Д.А.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА..... 161

Братковский М.Л., Гончарова М.В.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 174

Дятлов В.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В СФЕРЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 179

Жейнова М.Н. ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ.....	186
Мартынов И.Ю., Китаева А.Г. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	200
Джура Г.С. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	211
Науменко С.Н. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК	218
Смелянская М.Е. ФИНАНСОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ	228
Из редакторского портфеля: ВЕЛИКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ .	234

<https://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/global-3pl-market-size-estimates/>.

8. Транспорт в России 2018 г. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/free_doc/doc_2018/transp18.pdf.

9. База данных по транспортной статистике ЕЭК ООН. Общая протяжённость железных дорог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://w3.unecse.org/PXWeb/ru/Table?IndicatorCode=42>.

10. Официальный сайт Всемирного Банка. Международный LPI 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lpi.worldbank.org/international/global>

11. Таможенные ворота. Система обмена данными между субъектами хозяйствования и таможенной службой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wrotacelne.pl/ru/german_customs_systems.htm.

12. Логистика в Германии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.logistics-alliance-germany.de/fileadmin/user_upload/LAG_Leaflet_Russian.pdf

13. Вагина В.О. Экономическое развитие России в условиях санкций / В.О. Вагина // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 4-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=12610>

14. Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/zcAMxApAgyO7PnJ42aXtXAg2RXSVoKu.pdf>.

УДК 338.47

УПРАВЛЕНИЕ НАДЁЖНОСТЬЮ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Беганская И.Ю.,

д-р экон. наук, доцент,

зав. кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»;

Аконовенко И.А.,

студент магистратуры

кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье приводится сравнительный анализ применимости математических моделей оценки надёжности транспортного процесса. Рассмотрены возможности использования модулей в

системах управления информацией, а также методов оценки и обеспечения надёжности перевозок на основе моделирования бизнес-процессов.

Ключевые слова: транспортная цепь, риск, бизнес-модель, алгоритм, модуль, инсорсинг, аутсорсинг.

The article reduced to comparative analysis of the applicability of mathematical models for assessing the reliability of the transport process. The possibilities of using modules in information management systems, using methods for evaluating and ensuring transport reliability based on business process modeling are considered.

Keywords: transport chain, risk, business-model, algorithm, module, insourcing, outsourcing.

Постановка задачи. Транспортный рынок характеризуется интенсивной межвидовой конкуренцией, когда автомобильные перевозчики соперничают с представителями железнодорожного или воздушного транспорта. Кроме того, сам рынок автомобильных перевозок насыщен большим количеством малых и средних отечественных автопредприятий, постоянно соперничающих с иностранными перевозчиками, что также предопределяет интенсивную внутривидовую конкуренцию.

Предприятия автомобильного транспорта часто используют такой инструмент конкуренции, как предложение более низких цен на предоставляемые услуги. Однако снижение цен ограничено себестоимостью услуг: невозможно работать при нулевой рентабельности. Поэтому в настоящее время потребительские ценности транспортных услуг становятся конкурентными преимуществами, где важнейшим атрибутом выступает надёжность транспортного обслуживания.

О внимании к надёжности перевозок со стороны мирового сообщества свидетельствует тот факт, что Организация экономического сотрудничества и развития совместно с Международным транспортным форумом ежегодно публикует доклад под названием «Повышение надёжности сетей наземного транспорта» (ОЭСР / МФТ).

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время термин «надёжность» применим к перевозочному процессу, но широко не используется. Примечательно, что этот термин отсутствует в государственных стандартах. Вопрос надёжности процесса транспортировки рассматривается в ряде исследований (Голубчик А., Остервальдер А., Артур А., Лапыгин Ю., Доенин В., Остроух А., Савин В., Демихов В.). Разработки вышеуказанных авторов послужили основой для дальнейших исследований проблематики управления автотранспортным процессом.

Актуальность. Необходимость повышения надёжности транспортного процесса предполагает особые требования к менеджменту и системе автотранспортного предприятия, их информационному обеспечению. Система управления информацией должна включать модули расчёта показателей надёжности на этапе согласования договорных условий с потребителем транспортных услуг (априорная надёжность) и после перевозки при подведении итогов и оплате доставки груза (апостериорная надёжность).

Цель статьи – сравнительный анализ применимости математических моделей для оценки надёжности транспортного процесса, которые могут использоваться для создания соответствующих модулей в системах управления информацией. Использование методов оценки и обеспечения надёжности перевозок на основе моделирования бизнес-процессов особенно важно для повышения конкурентоспособности транспортных предприятий в условиях нестабильной экономической конъюнктуры.

Изложение основного материала. Метод математического моделирования служит основой создания алгоритмов работы модулей информационной системы, ответственных за обеспечение и оценку надёжности транспортировки.

С целью изучения надёжности перевозок моделирование деятельности предприятия базируется на онтологическом подходе. Для выполнения детальной проработки онтологической бизнес-модели и подхода Захмана используется архитектура предприятия. Оба подхода к бизнес-моделированию определяют требования к менеджменту системы выбора автотранспортным предприятием, надёжность перевозок в качестве своего конкурентного преимущества.

Описание бизнес-процессов предприятия, лежащих в основе электронного документооборота и последовательности действий, служат исходным материалом для создания информационной системы управления [1].

Онтологический подход активно применяется для формирования бизнес-модели предприятия, включающую описание, функционирование предприятия посредством использования ряда базовых аксиоматических понятий. Например, холст бизнес-модели А. Остервальдера, включающий девять блоков, характеризует следующие направления:

- 1) взаимодействие с потребителями (выделение потребительских сегментов, маркетинг, взаимоотношения с клиентами);
- 2) рыночное предложение;
- 3) поддержка инфраструктуры компании (деятельность, ресурсы);
- 4) финансовый результат (отношение выручки к затратам).

Такой подход к бизнес-моделированию исходит из того, что получение прибыли осуществляется за счёт создания и обеспечения потребительской ценности – это цель любой коммерческой организации. Дорожно-транспортные услуги выступают в качестве такой стоимости для предприятия [1].

Онтологическая бизнес-модель формируется по конкретному шаблону и состоит из следующих блоков:

1. Клиентские сегменты. Это может быть один или несколько типов клиентов. Автотранспортное предприятие может выбирать для обслуживания небольшие магазины или крупные торговые сети, перевозки строительных материалов или товаров народного потребления и так далее.

2. Ценностное предложение. Предприятие зарабатывает деньги, предлагая своим клиентам услуги автомобильного транспорта, а эти услуги имеют потребительскую ценность, так как решают проблемы клиентов.

3. Каналы. Для реализации своего ценностного предложения предприятия используют отделы маркетинга и продаж, информационные сети, корпоративные сайты и другие средства.

4. Отношения с клиентами. Ценностное предложение имеет смысл только в том случае, если установлены и поддерживаются отношения с клиентами.

5. Поток доходов. Автотранспортное предприятие получает доход от доставки грузов и связанных с ними операций по оказанию услуг клиентам. Распределение доли дохода, связанного с надёжностью перевозок и соответствующим улучшением, может представлять собой особые различия, однако такая оценка предпочтительнее для определения разумного уровня надёжности транспортировки.

6. Ключевые ресурсы. Транспортные средства и квалифицированные водители являются ключевыми ресурсами для оказания дорожно-транспортных услуг. Существует два основных варианта использования ресурсов: инсорсинг и аутсорсинг.

7. Основные виды деятельности. Помимо транспортировки, предприятие может сосредоточиться и на других видах деятельности, например: погрузочно-разгрузочные работы; осмотр состояния груза, приёмка и сдача груза. Контроль над правильностью оформления сопроводительных документов, уведомление клиентов о движении груза, другие услуги.

8. Основные партнёры. Автотранспортные предприятия нуждаются в поставщиках ресурсов и услуг, например, для ремонта, а также технического обслуживания автомобильного парка, приобретения горюче-смазочных материалов, обеспечения автотранспортом и т. д.

9. Структура затрат. Полученная прибыль определяется не только суммой полученного дохода, но и количеством затрат, которые необходимо постоянно контролировать. Целесообразно выделять долю затрат на обеспечение целевого показателя уровня надёжности и его оценку. [2].

Экономия затрат на цепочке поставок помогает компаниям быстро оценивать и направлять свои грузы, чтобы гарантировать, что их груз перемещается с наименьшими затратами и наилучшим обслуживанием [3].

Основным блоком в онтологической модели является ценностное предложение предприятия клиентам, которое должно побуждать их к достижению успеха. Ценностное предложение представляет собой главное конкурентное преимущество предприятия (рис. 1).

При использовании подхода Захмана для построения архитектуры предприятия можно выявить внутреннее содержание проблемы архитектуры предприятия.

Захман предложил использовать матрицу 6x6 для проектирования архитектуры предприятия. Матрица решает вопросы: что, как, где, кто, когда и почему на различных уровнях, включая бизнес-собственника, менеджеров, операционный персонал, разработчиков информационной системы управления, а также экспертов обеспечения функционирования и развития в процессе эксплуатации [4].

Согласно концепции Захмана, ценностное предложение в онтологической бизнес-модели отвечает на вопрос «Что компания собирается предложить клиенту?». Для автотранспортного предприятия ответ заключается в надёжной грузодоставке с использованием выбранных ключевых ресурсов. Ключевые виды деятельности, каналы, взаимоотношения с клиентами дают ответ на

вопрос «Как компания собирается создавать ценностное предложение?» и исходя из формулировки ценности предложения, на вопрос «Как будет обеспечена надёжная перевозка грузов?».

Рис. 1. Онтология бизнес-модели транспортной компании (по А. Остервальдеру)

Математическая модель оценки надёжности грузоперевозок основана на концепции транспортного процесса, который, по мнению многих исследователей, представляет собой событие, влекущее за собой отказ выполнения согласованных с заказчиком требований по количеству и/или состоянию груза, и/или транспортировке, срокам исполнения по конкретному заказу (запросу) [5].

Надёжность транспортных систем является комплексным свойством, включающим в себя способность транспортной системы выполнять требования по количеству и состоянию груза, согласованных между заказчиком и поставщиком транспортных услуг, а также о соблюдении сроков, связанных с перевозочным процессом. Надёжность также включает в себя способность транспортной системы поддерживать и восстанавливать целевой уровень транспортного обслуживания [6].

Математическое содержание алгоритмов расчёта показателей надёжности заключается в следующем. Надёжность работы может оцениваться по вероятности безотказной перевозки груза в течение рассматриваемого периода, и рассчитывается по формуле:

$$P(t) = \frac{N_0 - n(t)}{N_0} = 1 - \frac{n(t)}{N_0},$$

где N_0 – количество выполненных заявок (заказов) на перевозку за время t ;

$n(t)$ – количество запросов (заказов) за время, выполненных с полным или частичным отказом.

В случае однократной перевозки уравнение для расчёта надёжности будет иметь вид:

$$P_1 = 1 - \frac{m_i}{M_i},$$

где M_i – количество контролируемых параметров i -го типа (сохранность груза и своевременность перевозки), невыполнение которых считается полным или частичным отказом во время перевозки. Величина M_i зависит от количества пунктов контроля над соблюдением правил перевозки. Временные параметры (например, время доставки груза получателю или даже все временные параметры: время предоставления транспортного средства для погрузки, время простоя в пункте погрузки, время прибытия на разгрузку и время завершения разгрузки и т. д.) могут быть введены в модель;

m_i – количество параметров, выполненных с отклонениями от согласованных требований.

Вероятность отказа при транспортировке рассчитывается по одному из следующих уравнений:

$$R_i = \frac{m_i}{M_i}, \quad \text{или} \quad R_i = 1 - P_i.$$

Не все перевозки имеют одинаковое значение как для самого автотранспортного предприятия, так и для заказчика. Важность перевозок следует учитывать при оценке надёжности процесса перевозок путём вычисления критичности отказов. Критичность неудачи зависит от негативных последствий. В различных случаях расчёт может включать естественные и стоимостные измерения процесса транспортировки [7].

Коэффициент критичности отказов транспортного процесса можно рассчитать по следующему уравнению:

$$S_{ij} = R_i * W_i,$$

где W_i – натуральный или стоимостный результирующий показатель (объём перевозимого груза, его стоимость, количество, стоимость перевозки или другой выбранный показатель), характеризующий процесс перевозки, в ходе которого произошёл i -й отказ.

Если для оценки критичности отказов различных типов используется один показатель W_i , то обобщённая (суммарная) критичность произошедших отказов, связанных с данным показателем, может быть рассчитана следующим образом:

$$S_{oj} = \sum_j^{M_i} S_{ij}$$

Для получения сбалансированных оценок критичности отказов можно использовать экспертные численные оценки веса анализируемых отказов [8].

Выводы. Надёжность при выполнении заказов на грузоперевозки является важным конкурентным преимуществом автомобильных перевозок предприятия. Целесообразно сформировать систему управления перевозок на основе комплексной бизнес-модели деятельности предприятия. Онтологическая модель А. Остервальдера может послужить примером такой модели. Информационная система управления автотранспортным предприятием должна включать модули для расчёта плановой и фактической надёжности перевозок. С этой целью в исследовании предлагается ряд математических моделей. Введение этих модулей и их привязка к бизнес-процессам конкретного транспортного предприятия, работающего в условиях риска и неопределённости, предлагается на основе подхода Захмана для архитектуры предприятия.

Список использованных источников

1. Голубчик А.М. Транспортно-экспедиторский бизнес. Создание, становление, управление / А.М. Голубчик. – М.: ТрансЛит, 2012. – 328 с.
2. Остервальдер А. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора / А. Остервальдер, И. Пинье. – М.: Альпина, 2013. – 288 с.
3. Томпсон-младший Артур А. Стратегический менеджмент. Создание конкурентного преимущества / А. Артур Томпсон-младший. – М.: Вильямс, 2016. – 656 с.
4. Лапыгин Ю.Н. Сборник бизнес-планов: практическое пособие / ред. Ю.Н. Лапыгин. – М.: Омега-Л, 2012. – 310 с.
5. Доенин В.В. Динамическая логистика транспортных процессов: монография / В.В. Доенин. – М.: Спутник+, 2016. – 588 с.
6. Остроух А. Оперативный контроль транспортно-экспедиционной деятельности. Процессный подход к агрегированию системы показателей деятельности транспортно-экспедиционного предприятия / А. Остроух. – М.: Palmarium Academic Publishing, 2013. – 220 с.
7. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом / В.И. Савин. – М.: Дело и сервис (ДиС), 2017. – 275 с.
8. Демихов В.Ю. Управление сбытовой деятельностью в корпоративных системах транспортного комплекса / В.Ю. Демихов. – М.: ВИНТИ РАН, 2013. – 180 с.

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

**Сборник научных работ
Серии «Государственное управление»**

Выпуск 19

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск Братковский М.Л.

Научный редактор Гурий П.С.

Литературные редакторы: Полчанинова Л.Н. (разделы 1-2)
Кравченко А.В. (раздел 3)

Технический редактор Якимчак А.А.

Компьютерная вёрстка Зензеров В.И.

Подписано в печать решением учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Протокол № 3 от 22.10.2020 г. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная
14,09 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
283015, г. Донецк-15, ул. Челюскинцев, 163а